

UTILIZAÇÃO DO PROPULSOR MANDIBULAR PMW COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO DA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II EM PACIENTE ADULTO.

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 13/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8192663

Luziene Oliveira de Souza¹

Mirian Joicy de Sousa Martins²

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal³

Débora Cristina Martins⁴

Priscila Pinto Brandão de Araújo⁵

RESUMO

O tratamento da Classe II consiste na maioria dos casos no avanço mandibular e pode ser realizado de diversas formas, entre elas podemos citar os aparelhos de propulsão mandibular, o qual apresenta vantagens e limitações, como a colaboração de paciente e componentes de força. Dessa forma, esse trabalho teve objetivo demonstrar um relato de caso clínico com a utilização de um aparelho fixo convencional e um propulsor mandibular PMW em um paciente adulto com má oclusão de Classe II, e mordida aberta anterior. PMW mostrou-se eficiente, promovendo alterações dento alveolares e, conseqüentemente, faciais, que propiciaram a correção da má-oclusão e melhora da estética facial.

Palavras-chave: Má oclusão Classe II. Padrão II. Retrognatismo. Avanço mandibular. PMW.

Class II treatment consists in most cases of mandibular advancement and can be performed in several ways, among them we can mention mandibular propulsion devices, which have advantages and limitations, such as patient collaboration and force components. Thus, this work aimed to demonstrate a clinical case report using a conventional fixed appliance and a PMW proved to be efficient, promoting dentoalveolar and, consequently, facial alterations, which provided correction of malocclusion and improved facial aesthetics.

Keywords: Class II malocclusion, Standard II, Retrognathism, mandibular advancement, PMW

INTRODUÇÃO

Em 1899, Edward Angle, descreveu que a oclusão ideal é quando a cúspide mesio vestibular oclui sobre o sulco vestibular do primeiro molar inferior, diante disso, ele classificou as má-oclusões classe I, II e III. A má oclusão de Classe II segundo Angle, vai ocorrer quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui a frente do sulco central do primeiro molar inferior, essa má oclusão ocorre geralmente acompanhada de prognatismo maxilar, deficiência mandibular, com desvios de linha média, estéticos, bem como distúrbios funcionais, deglutição, mastigação, respiração e fonação.¹

O diagnóstico precoce visa um planejamento adequado de acordo com a natureza da má oclusão, resultado de um desequilíbrio entre as estruturas dentárias, seja ela de natureza esqueléticas, dentárias ou das duas.² Neste contexto a classe II, em muitos casos vem acompanhada de mordida aberta anterior podendo comprometer a estética do paciente.³

O tratamento da Classe II, pode ser realizado em diferentes fases de desenvolvimento craniofacial. Para a Classe II, dentoalveolar, uma possibilidade terapêutica consiste em distalizar os molares superiores, principalmente se a Classe II for resultante da mesialização dos molares superiores.⁴

A mal oclusão de Classe I, é uma condição prevalente em prática clínica, seja por seu impacto estético ou por sua interferência funcional na oclusão do paciente. Na década de 1970, as terapias eram empregadas da mesma forma, para o tratamento de classe II, ou seja, utilizava-se aparelhos extrabucais com ou sem extrações, independente do diagnóstico estrutural de cada paciente ⁵.

Muitos pacientes adultos que possuem retrusão mandibular são indicações para o tratamento cirúrgico, mas muitos preferem não realizar a cirurgia ortognática por vários motivos, seja financeiro, tempo de tratamento ou medo. Diante disso, Planejamentos prévios se torna necessário para um de acordo com perfil do paciente seja com a extração de pré-molares superiores ou com o uso de propulsores mandibulares fixos ou uso de elástico de classe II. A Extração de pré-molares superiores com a retração dos incisivos superiores tem grande chance de resultar no achatamento do perfil, principalmente nos casos que apresentam um ângulo nasolabial normal e grande Overjet. Nesses casos o ideal será lançar mão de propulsor fixo como os APM, PowerScope, Twin-Block entre outros distalizadores. ⁶

O mercado atualmente, movimenta diversos aparelhos para o tratamento compensatório da classe II, o APM, aparelho protrusão mandibular foi criado em 1995, pelo então maranhense Dr. Coelho Filho, aos moldes do aparelho Herbst, onde ele apresenta características similares, mas com mesmo objetivo de posicionamento distal da maxila e o posicionamento mesial da mandíbula. Por este motivo, ele apresenta eficiência no tratamento compensatório da má oclusão de classe II de Angle. Além de ser de fácil confecção, grande versatilidade clínica e baixo custo, sem necessidade de colaboração do paciente. ⁷

O primeiro modelo de Propulsor mandibular tinha em sua haste de 0,9 mm com duas alças em sua extremidade o qual era inserida no arco superior e inferior, porém quebrava muito e causava desconforto ao paciente por sua limitação de abertura da boca, diante dessa limitação foi criado o APM que apresenta vantagens na abertura de boca, no entanto por causar dificuldade na concepção e instalação em boca a mecânica ele também entrou em desuso, Apesar dessas limitações encontrada nos dois aparelhos propulsores os pacientes tratados com

esse dispositivo tiveram resultados satisfatório no tratamento da má oclusão de classe II.⁸

Com o surgimento do APM3, os tratamentos de classe II, se tornaram menos complexos, pois o APM3, foi confeccionado com tubos telescópicos de aço inoxidável, que corriam através de uma haste de fio 0,9mm. Que permitia uma maior estabilidade nos movimentos e com isso traria mais conforto na abertura e fechamento da boca, com fácil instalação, porém no momento de confeccioná-lo tornava-se mais complexa.⁹

Já em 2002 o APM4, surgiu com um novo desenho para trazer mais conforto ao paciente e praticidade na instalação, pois o teve uma nova adaptação no tubo telescópio ao arco superior o qual trouxe uma maior estabilidade e versatilidade na ancoragem em todo o segmento anterior.¹⁰

Visando solucionar os problemas encontrados nos propulsores antigos foi criado um novo aparelho APM chamado de PowerScope, Twin-Block, o aparelho de Herbst, Jasper, Forsus entre outros que seriam capazes de eliminar todas as limitações encontrada na instalação para tratamento de classe II.¹¹

O objetivo deste estudo é apresentar um relato de caso sobre a utilização mandibular APM, como alternativa de tratamento de má oclusão de classe II, em pacientes adultos.

RELATO DE CASO

Paciente gênero feminino, 28 anos de idade, compareceu a clínica de Ortodontia Ceproeducar relatando que estava insatisfeita com o seu sorriso.

Na análise facial foi observado que a paciente era simétrica sem selamento labial, olheiras aparentes, respiradora bucal, estalidos na ATM, sem recessão gengival, boa higiene oral, boa exposição dos incisivos superior e hábitos de morder o lábio inferior além de mordida aberta anterior. (figura.1: A, B, C).

Fotografia Frontal

Fonte: Próprio paciente

Fotografia Perfil lateral

Fonte: Próprio autor

Fotografia extrabucal frontal

Fonte: Próprio autor

Exame Intra Oral:

No exame clínico intrabucal, foi observado má oclusão de classe II, maxila levemente atrésica sem apinhamentos, diastemas anterior entre o 33, 34, 42, 43 e 44, trespasse vertical negativo, mordida aberta anterior, trespasse horizontal acentuada, relação molar direito classe II subdivisão direita, esquerdo sem classificação pois tem ausência do 36, canino classe II esquerdo, desvio da linha média inferior para a esquerda em relação a face, dentes ausentes 36 e 48, 28, curva de spee suave, gengiva normal, boa higienização intraoral. (figura. 2: A, B, C, D).

Imagem intrabucal com overjet acentuado

A

Imagem Oclusal direita

B

C

D

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

TRAÇADOS CEFALOMÉTRICOS:

Telerradiografia lateral com Traçados iniciais (figura.3: A, B)

Fonte: Cimo

Fonte: Cimo

Tabela de Dados Cefalométricos com Diagnóstico

FATORES	NORMA	INICIAL	DIAGNÓSTICO
SNA	$82^{\circ} \pm 2$	88°	Maxila Protruida em relação a base do crânio
SNB	$80^{\circ} \pm 2$	82°	Mandíbula Protruida
ANB	$2^{\circ} \pm 2$	8°	Classe II esquelética má relação nos maxilares
SND	76°	82	Mandíbula protruida
N-A.Pog	0°	7°	Classe II esquelético/ convexo
...	CrescimentoVert		
FMA	25°	43°	Cresc./ vertical /Dolico facial

SN.Ocl	14 °	18°	Base crescimento vertical
SN.GoMe	32°	45°	Base do crânio aumentado /cresc. vertical
SN.Gn	67°	71°	Rotação da mandíbula no sent. Horário
Go- Gn.Ocl	18°	29°	Tendência de cres. Aumentada- horário
...	Dente		
1/. NA	22°±5	22°	Incisivo superior lingualizados
1/-NA	4mm	5mm	Incisivo superior retruído
/1.NB	25°±4	26°	Incisivo inferior vestibularizado
/1-NB	4mm	5 mm	Incisivo inferior protruído
IMPA	87°	82°	Incisivo inferior inclinado para lingual
1.1	131°	125	Inter incisivo
/1.Or	5mm	-3mm	In. Longo eixo inc. Sup. Palatizado
...	Perfil mole		
H.NB	7°-9°±1.5	12°	Dentro perfil
Witt's	3mm Sup 1mm Inf	3mm_S 1mm -I	Padrão aumentada – relação dos incisvos a base óssea
H. Nariz	10mm±1	1mm	Perfil de convexidade facial

RADIOGRAFIA PANORÂMICA

A radiografia panorâmica não exibiu alterações que contra indicasse o tratamento ortodôntico. (figura.4:A).

1 – Figura – 9: Radiografia panorâmica inicial

Fonte: Cimo

PLANO DE TRATAMENTO:

O plano de tratamento foi elaborado e teve como meta terapêutica o alinhamento, nivelamento superior e inferior, uso de esporão lingual, instalação do propulsor mandibular PMW, finalização com elástico e contenção móvel superior e inferior fixa 3/3.

O tratamento foi iniciado com a colagem do aparelho fixo na arcada superior com com prescrição Roth, slot 022” com sequência dos fios NiTinol superplástico 0,014” para alinhamento e nivelamento como mostra na (figura.5:A, B, C).

Figura – 10: Imagem com aparelho instalado

Figura -11: Imagem lateral esquerdo com aparelho

Fonte: Próprio autor

Figura -12: Imagem frontal com aparelho

Fonte: Próprio autor

Após 30 dias o alinhamento e nivelamento progrediu com aumento gradual dos fios 0,016” nitinol na arcada superior, e instalação do aparelho fixo inferior para nivelamento, alinhamento com fio 0,014” NiTinol, adaptação e colagem de esporão lingual e palatino do 13 ao 23 e 33 ao 43, com intuito de reeducar a interposição lingual. (figura.6: A, B, C, D, E).

Figura – 13: Imagem com aparelho instalado

Figura - 14: Imagem lateral esquerda

Figura – 15: Imagem frontal com aparelho instalado

Figura – 16: Imagem oclusal com esporão

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Imagem oclusal com esporão

Fonte: próprio autor

Com 90 dias de alinhamento e nivelamento houve progresso no tratamento e adaptação de fios superior e inferior 0,16 “NiTi. (figura.7: A, B, C)

Imagem oclusal lateral direita

Imagem oclusal latera esquerdo

Imagem oclusal latera esquerdo
Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Após o nivelamento inicial foi colocado o fio superior e inferior 0,020" nitinol com degrau na distal do 43 (figura.8:A, B,C)

Imagem Lateral direita

Imagem frontal oclusal Figura

Imagem oclusal frontal

Fonte: Próprio autor

Com o objetivo de otimizar o tratamento no quinto mês optou-se em colocar um fio mais calibroso retangular na arcada superior 0,019 x 0,025 aço e inferior 19" x 0,025" Flexi Niti Themal 35° Orthometric, visto que passagem do fio de aço não estava passivo na arcada inferior e conjugado com fio amarelo do 32 ao 42 com elástico corrente na distal do 42 a mesial do 43 (figura.9: A, B, C).

Imagem oclusal

Após o alinhamento e nivelamento com a sequência de fios redondos de nitinol finalizados, tubo nos molares 17 e 27, bandas nos elementos 16,26 com tubo duplo, adaptação dos 0,019×0,025" aço retangular tanto superior quanto inferior de forma passiva, foi confeccionado uma de helicoide na distal do 33 e 43 para adaptação posterior do propulsor mandibular, os fios foram imobilizados com fio de amarrilho 0,030 e conjugados do 16 ao 26 superior e inferior 36 ao 46 para controle da vestibularização dos incisivos inferiores e evitar aberturas de diastemas com a força exercida do APM, instalado e favorecer a migração mesial em massa dos dentes inferiores e o arco travado na distal do tubo molar inferior.(figura.10: A,B,C,D,E)

Imagem lateral direito

Imagem lateral esquerdo

Imagem oclusal

Fonte: Próprio autor

Imagem oclusal superior

Fonte: Próprio autor

Imagem oclusal inferior

Com fios de aço 019×0,25 aço, travados o APM, foi encaixado no tubo do AEB, e a medição na mesial do canino foi marcada e cortada para adaptação do helicóide inferior, pediu que a paciente levasse a mandíbula para frente deixando em classe III e após a instalação a paciente ficaria em classe I, porém foi observado uma atresia do lado esquerdo superior da paciente que impediu essa elevação da mandíbula, foi cortado 1mm na haste do APM e instalado. (figura.11:A, B,C).

Imagem lateral direito com APM

Imagem frontal oclusal

Fonte: Própria autor

Imagem lateral de perfil

Fonte: Próprio autor

Imagem frontal

Fonte: Próprio autor

Imagem lateral esquerdo

Fonte: Próprio autor

Após a primeira instalação foi feito acompanhamento e observou que a mordida aberta havia fechado linha media coincidente e troca de elástica para elástico corrente para ajudar na ancoragem e evitar aberturas de diastemas, porém a classe II não havia corrigido e uma nova ativação foi necessária aumentando 1mm de cada lado na haste do propulsor e travado novamente com fio de aço 0,16 redondo na distal dos primeiros molares 16 e 26 como mostra a figura a baixo. (Figura.12:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J).

Imagem lateral direita com elástico corrente

Imagem lateral esquerdo

Imagem lateral esquerdo

Imagem lateral direito

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Imagem latera direita inicial

Imagem lateral esquerdo final

Imagem frontal de perfil

Imagem frontal final

Imagem frontal final

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Com o avanço estável radiografias finais foram solicitadas para se avaliar o posicionamento radicular e aposição condilar.

TELERRADIOGRAFIA COM TRAÇADO CEFALOMÉTRICO FINAL

Fonte: Cimo

Fonte: Próprio autor

DIAGNÓSTICO DO TRAÇADO CEFALOMÉTRICO FINAL

FATORES	NORMA	FINAL	DIAGNÓSTICO
SNA	82°±2	89	Maxila Protruida em relação a base do crânio
SNB	80°±2	84°	Mandíbula Protruida
ANB	2°±2	6°	Classe II esquelética má relação nos maxilares
SND	76°	80	Mandíbula protruida
N-A.Pog	0°	11°	Classe II esquelético/ convexo
...	CrescimentoVert		
FMA	25°	38°	Cresc./ vertical /Dolico facial
SN.Ocl	14 °	20°	Base crescimento vertical
SN.GoMe	32°	40°	Base do crânio aumentado /cresc. vertical

SN.Gn	67°	69°	Rotação da mandíbula no sent. Horário
Go-Gn.Ocl	18°	23°	Tendência de cres. Aumentada-horário
...	Dente		
1/. NA	22°±5	18°	Incisivo superior lingualizados
1/-NA	4mm	3mm	Incisivo superior retruído
/1.NB	25°±4	30°	Incisivo inferior vestibularizado
/1-NB	4mm	6 mm	Incisivo inferior protruído
IMPA	87°	86°	Incisivo inferior inclinado para lingual
1.1	131°	130	Inter incisivo
/1.Or	5mm	-3mm	In. Longo eixo inc. Sup. Palatizado
...	Perfil mole		
H.NB	7°-9°±1.5	7°	Dentro perfil
Witt's	3mm Sup 1mm Inf	3mm_ S2mm - I	Padrão aumentada – relação dos incisivos a base óssea
H. Nariz	10mm±1	3mm	Perfil de convexidade facial

Após a finalização do tempo preconizado do aparelho espera-se a correção das relações oclusais com molares e caninos em classe I além do trespasse horizontal e vertical corrigidos e finalização com aparelho de contenções do tipo placa de hawley na arcada superior e barras fixas estabilizadora 3×3 na inferior.

RADIOGRAFIA PANORÂMICA FINAL

Fonte: Cimo

DISCUSSÃO

Para pacientes de classe II, padrão II, com deficiência mandibular em pacientes adultos o tratamento fica restrito a compensação dentária se torna necessário nesses casos e a cirurgia ortognática vai depender da indicação e severidade do caso e perfil do paciente.

Nos tipos de deficiência mandibular em pacientes adultos a modalidade de tratamento vai depender do tipo de padrão facial e a mecânica usada durante o processo de tratamento se torna relevante. Pacientes visto que o APM usado durante o processo de tratamento não tem remodelação óssea ou induzir o crescimento da mandíbula, pois em casos de pacientes Adultos e a compensação dentária se tornar necessário deixando o paciente mais harmônico.¹²

As literaturas relatam que tanto o APM, como o aparelho Forsus em paciente adulto traz alterações dento alveolar e melhora na harmonia facial descartando o crescimento da mandíbula como relatado nesse caso a paciente teve uma alteração significativa na harmonia facial.¹³

Na Literatura vários autores em seus estudos, mostraram que a correção de Classe II com o APM é obtida através alterações dentais e deslocamento labial inferior, havendo um pequeno efeito significativo sobre o crescimento entre as crianças que iniciaram o tratamento ainda na dentição mista e em pacientes adultos com dentição permanente não teve alteração mandibular. Comprovando através desse caso clínico que alterações mandibulares não acontece em paciente adulto como relatado nesse caso clínico.⁶

Vários estudos relataram que os aparelhos PMW são capazes de conseguir uma correção retrognatismo mandibular estimulando o crescimento e o remodelamento da fossa glenóide, o qual se dá através do posicionamento anterior da mandíbula quando o paciente ainda se encontra no pico de crescimento puberal e que ao atingir a fase adulta em alguns casos se tornam mais lento havendo uma pequena vestibularização dos incisivos inferiores o propulsor híbrido utilizado no caso relatado foi o PowerScope, o autor cita que os PMW como alternativa de crescimento mandibular são controversos pois em alguns caso o avanço da mandíbula pode trazer consequências irreversíveis para os pacientes como o deslocamento articular. Deste modo o aparelho utilizado neste caso clínico até o presente momento não houve alteração no disco articular pelo contrário houve uma melhora na abertura e fechamento da boca por não existir os estalidos relatado pela paciente.¹⁴

Como alternativa de tratamento da classe II, a literatura relata que outro aparelho capaz de fazer o mesmo efeito do APM é o Twin-Block ele foi tão eficiente que o crescimento anterior da maxila foi menor comparado a outros tipos de controle da classe II, em um paciente ainda no pico de crescimento puberal, ao posicionar a mandíbula para frente a força recíproca atuou levando a maxila para distal restringindo o seu crescimento mostrando que o Twin-Block é tão eficiente como outros aparelhos de protração mandibular corrigindo a relação de molar em classe II, além de corrigir a arcada dentária e esquelética, no entanto para esta paciente o resultado esperado será apenas dentária e perfil ,visto que a paciente já não encontra no período de crescimento puberal.¹⁵ .

Outro estudo relatado em literatura foi do aparelho Forsus como alternativa de tratamento em um paciente adulto, embora os aparelhos ortopédicos tragam mais resultados no crescimento ósseo foi relatado que em pacientes adultos uma melhora significativa é esperada por este aparelho tanto no perfil tegumentar do paciente quanto dento alveolar, em contrapartida o APM relatado neste caso também traz o mesmo resultado que o Forsus, através da compensação dentária e perfil do paciente.¹⁶

Na literatura foi possível concluir a correção dos erros sagital e vertical¹⁷ em paciente adulta que apresentava classe II, mostrou que a relação oclusal mais ajustada com o propulsor mandibular Forsus pode proporcionar um equilíbrio facial socialmente aceitável, atendendo às expectativas da paciente. Isso se fez em função do aumento da dimensão vertical do terço inferior da face, que determina uma postura mais adaptada na musculatura, estabelecendo uma melhora da estabilidade oclusal e facial.¹³ Diante disso, o tratamento compensatório tem como objetivo corrigir o perfil facial do paciente, uma mecânica de avanço mandibular permite a protrusão dentro da arcada inferior, propiciando uma redução no desvio sagital que pode, conseqüentemente, contribuir para o equilíbrio facial. Este relato corrobora com este relato de caso de uma paciente adulta de classe II, com desvio de linha média inferior o APM instalado contribuiu na melhora do perfil visto que a paciente ainda se encontra em tratamento, porém com 3 meses com APM, a linha média já havia corrido além da classe II e o perfil da paciente. Assim pode -se concluir que o uso do propulsor mandibular em paciente adulto cumpriu os objetivos esperados durante a fase de tratamento com sua eficiência e fácil manuseio.

CONCLUSÃO

De acordo com o caso relatado, foi possível concluir que a terapia com o APM, no tratamento compensatório de paciente Padrão II com deficiência mandibular é realizada de forma efetiva trazendo alterações dentoalveolares, melhoria estética, além, da correção da má oclusão de classe II.

REFERÊNCIAS

1. Garcia W, Cordeiro M. **Tratamento ortodôntico da mal oclusão de classe II com uso de propulsores comparado ao uso de elásticos Intermaxilares : Revisão de Literatura** . RGS.2020;22(1):27-34.
2. Trindade D,Oliveira RCG,Oliveira RCG Kelmer F, **twin force bite corrector como alternativa para tratamento das más oclusões de classe II, um relato de caso**, Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR Vol.12,n.3,pp.41-45 (Set – Nov 2015).
3. Veloso DLO, Moreira MR, Lopes CRP, Lobo LST, Souza KHD, Tiago CM, **Tratamento ortodôntico em classe II 1 Divisão em paciente adulto.fluxo contínuo**, Ortodontia ed.36-vol.1.pags.64-75.2022.
4. Buschang, P., Jacob, H.B., **Mandibular rotation revisited: What makes it so important?** Semin Orthod, 2014 Dec. 20(4): p. 299-315.
5. Cansado HC, Valarelli FP,Freitas KMS,Junior CHG . **Utilização do aparelho Twin Force Bite Corrector (TFBC) no tratamento da má oclusão de Classe II**. Orthod Sci Pract., v. 6, n. 24, p. 431-47, 2013.
6. PONTES, Luana Farias *et al.* **Mandibular protraction appliance effects in Class II malocclusion in children, adolescents and young adults**. Brazilian Dental Journal, v. 28, p. 225-233, 2017.
7. Holz, I.S., Guedes, F.P., Oliveira, T.S., Capelozza Filho, L., Cardoso, M.A., **Tratamento ortodôntico compensatório das más oclusões do Padrão II com intenção corretiva: relato de caso**. Rev Clin Ortod Dental Press, 2015 out-nov. 14(5): p. 31-43.
8. Araújo EM, Matoso RM, Diógenes AMN, Lima KC. **Avaliação cefalométrica dos efeitos do aparelho de protração divisão**. Dental Press J Orthod. 2011 May- June;16(3):113-24.
9. Nasser Kamache G, Tania Lani SM, Antônio Oliveira G, Gilberto Jr. O, José Oliveira N, José Jr. ON. **Estudo cefalométrico comparativo dos efeitos esqueléticos e dentários promovidos pelo aparelho APM3 (Aparelho de Protração Mandibular) e jasper jumper nas fases inicial e imediatamente após o avanço mandibular**. R Dental Press Ortodon Ortop Facial Maringá v. 11,n.4, p. 53-65, jul./ago. 2006.
10. Diógenes AMN, Matoso RM, Araújo EM, Lima KC, Sousa RLS. **Avaliação cefalométrica dos resultados do aparelho de protração mandibular**

(APM) associado ao aparelho fixo em relação às estruturas dentoalveolares e tegumentares em pacientes portadores de má oclusão de Classe II, 1ª divisão. Dental Press J Orthod. 2011 Nov-Dec;16(6):52-62.

11. Moro A, Borges SW, Farah LO, Perez RH, Nascimento LC, Nolasco GMC . **Correção simplificada de classe II com propulsor mandibular Power Scope Orthod.** Sci. Pract. 2015; 8(31):260-266.
12. Santo MA, Santos DCL, Flaiban E. **Tratamento da má oclusão de classe II através do aparelho de protrusão mandibular (APM): uma revisão da literatura.** rev. odontol. univ. cid. são paulo 2018 jul/set 30(3) 304-13
13. Barth FA, Cardoso MA, Pedrin RRA, Valarelli DP, Conti ACCF. **Protocolo de tratamento com Forsus em paciente adulto Classe II por deficiência mandibular: relato de caso.** Clin Ortod Denta Press. Fevereiro/Março;17,1:49- 61.2018.
14. Meros, GG, Machado, L.S, Inocêncio, G.S.G, Souza, G.O.C.N, Nascimento, C.T.J.S, Paranhos, L.R. **Tratamento de classe II utilizando Propulsor Mandibular PowerScope II: Relato de caso clínico .** Research, Society and Development, v.9,n.111,e 117191194446,2020.
15. JENA, Ashok Kumar; DUGGAL, Ritu. **Treatment effects of twin-block and mandibular protraction appliance-IV in the correction of class II malocclusion.** Angle Orthodontist, v. 80, n. 3, p. 485-491, 2010.
16. Oliveira, B., L., Barth, F.A., Almeida-Pedrin, R.R., Franzolin, S.O.B., Conti, A.C.C.F., Cardoso, M.A., **Avaliação do perfil facial de pacientes com má-occlusão de Classe II tratados com aparelho Forsus.** OrtodontiaSPO, 2018. 51(1): p. 50-7/.
17. Capistrano A, Xerez JE, Tavares S, Borba D, Pedrin RRA. **APM/FLF no tratamento da Classe II em adulto: 8 anos de acompanhamento.** Rev Clín Ortod Dental Press. 2018 Abr-Maio;17(2):58-71

¹ Especialista em Ortodontia.

² Especialista em Ortodontia.

³ Especialista em Ortodontia.

⁴ Mestre em Ortodontia.

⁵ Doutora em Ortodontia.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil